

**“TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO’LAJAK
MUTAXASSISLARNING MULOQOT MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISH YO’LLARI”**

Tahmina Yoldosh

Xalqaro Nordik universiteti 2-bosqich magistranti

E-mail: Tahminayodosh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356319>

Annotatsiya: Ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo’lajak mutaxassislarning muloqot madaniyatini rivojlantirish o’qitishning yangi usullari va texnologiyalarini qo’llashga qaratilgan. Muloqot madaniyati yosh mutaxassislar uchun nafaqat professional sohada muvaffaqiyatga erishishda, balki ijtimoiy muhitda o’zaro aloqalarni samarali o’rnatishda ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotda muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik metodlar va interaktiv texnologiyalar tavsiya etiladi.

Kalit so’zlar: Ta’limni axborotlashtirish, muloqot madaniyati, bo’lajak mutaxassislar, pedagogik metodlar, interaktiv texnologiyalar, zamonaviy ta’lim, axborot texnologiyalari.

Аннотация: В условиях информатизации образования формирование культуры общения будущих специалистов направлено на использование новых методов и технологий обучения. Коммуникативные навыки важны для молодых специалистов не только для достижения успеха в профессиональной сфере, но и для эффективного построения отношений в социальной среде. В исследовании рекомендуются современные педагогические методы и интерактивные технологии для развития культуры общения.

Ключевые слова: Информатизация образования, культура общения, будущие специалисты, педагогические методы, интерактивные технологии, современное образование, информационные технологии.

Abstract: In the context of informatization of education, the development of a culture of communication of future specialists is aimed at using new methods and technologies of teaching. The culture of communication is important for young specialists not only in achieving success in the professional sphere, but also in effectively establishing relationships in the social environment. This study recommends modern pedagogical methods and interactive technologies for the development of a culture of communication.

Keywords: Informatization of education, culture of communication, future specialists, pedagogical methods, interactive technologies, modern education, information technologies.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida foydalanish bo'lajak tarjimonlarning professional muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonida tizimli va samarali interaktivlikni ta'minlaydi, ularga ega bo'lish kasbiy muammolarni yangi, sifat jihatidan yuqori darajada hal qilish samaradorligini ta'minlaydi.

O'zbekistonda xorijiy ta'lim tajribalari asosida ta'limning yagona axborot-ta'lim portallarini shakllantirish, fanlarning yagona axborot-metodik ta'minotini yaratish imkonini beradigan fan portallarini yaratish, axborot resurslaridan ta'lim jarayonida foydalanish metodikalarini ishlab chiqish, oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, vositalari bilan jihozlash, talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarning jahon ta'lim resurslari, zamonaviy axborot resurs markazlari ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida yaratilayotgan sharoitlardan maqsadli foydalanish, ta'lim sifatini oshirish imkonini beruvchi zamonaviy ish tajribalar, o'qitishning ilg'or yon-dashuvlarini ommalashtirish, o'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning pedagogik muammolarini hal etishga yo'naltirilgan tadbirlar, treninglar, ilmiy munozaralar, davriy konferentsiyalarni muntazam tashkil etish ham oldimizda turgan asosiy masala sifatida qaralmoqda. Shundan kelib chiqib, "ta'lim tizimining barcha bosqichlarida qog'oz shaklidagi materiallarni raqamlashtirish formatlaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash hamda xuddi shunday yondashuvga ko'ra mavjud o'quv jarayonini raqamlashtirish doirasini muttasil kengaytirib borish lozim"¹.

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida foydalanishga asoslangan professional muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini uning barcha subyektlari talabalar, o'qituvchilar, professional tarjimonlar hamjamiyati vakillari, jamoat tuzilmalari vakillari interaktiv o'zaro ta'sirining maqsadli jarayoni sifatida tavsiflanishi mumkin, bu ularning makon va vaqtdagi joylashuviga bog'liq emas va ma'lum bir didaktik tizimda amalga oshiriladi.

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida foydalanish asosida bo'lajak tarjimonlarning kasbiy muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni talaba tarjimonlarning maqsadli va nazorat ostida intensiv mashg'ulotlari va mustaqil ishlarini tashkil etish, shuningdek, ularning professional faoliyatining bilimlari, ko'nikmalari va usullarini o'zlashtirishga qaratilgan faol o'quv va kognitiv faoliyatini tashkil etish va rag'batlantirishni o'z ichiga oladi.

Professional muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni barcha zarur ishtirokchilarni o'z ichiga oladi va o'quv jarayonining barcha xususiyatlari bilan tavsiflanadi:

- o'qituvchi, talaba, o'quv qurollari (boshqa vositalar bilan integratsiyalashgan telekommunikatsiyalar),
- tegishli o'qitish usullari va tashkiliy shakllari.

Professional muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- 1) kasbiy muloqot madaniyatining maxsus ko'nikmalarini (kommunikativ, axborot, dizayn va boshqalar);
- 2) professional ko'nikmalarini rivojlantirish:
 - a) moslashuvchan professional fikrlash, diqqat, idrok, xotira;
 - b) fonemik eshitish, baland ovozda eshitish, taqlid qilish, farqlash, oldindan bilish qobiliyatini rivojlantirish, taxmin qilish mexanizmini rivojlantirish;
- 3) Turli sohalaridagi muammolarni hal qilish uchun zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hisobiga fanlararo aloqalarni chuqurlashtirish;
- 4) dunyoning turli madaniyatlarini qiyosiy tahlil qilish asosida ijtimoiy-madaniy ufqlarni kengaytirish;
- 5) qadriyat yo'nalishlarini o'zlashtirish (vatanparvarlik, ma'naviyat, bag'rikenglik, global tafakkurga ega tarjimon shaxsini tarbiyalash va boshqalar);
- 6) motivatsiyasini rivojlantirish;
- 7) tarjimon faoliyatiga xos bo'lgan madaniyatlararo muloqotning tipik kommunikativ vaziyatlarida professional faoliyat tajribasini egallash.²

Metodologiya va metodlar.

Tadqiqotning metodologik asosi pedagogik kommunikatsiya, muloqot madaniyati, axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli kabi ilmiy-izlanishlarga asoslangan. Metod sifatida quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. **Analitik usul** - axborot texnologiyalarining ta'limga ta'siri va muloqot madaniyatiga bo'lgan ijobiy aloqasi tahlil qilinadi.
2. **Eksperimental usul** - bo'lajak mutaxassislarining muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan yangi ta'lim texnologiyalarining samaradorligi sinovdan o'tkaziladi.
3. **Kuzatuv** - o'quv jarayonidagi axborot texnologiyalarining ta'siri va muloqot madaniyatiga bo'lgan o'zgarishlar kuzatiladi.

4. **Sohaviy tahlil** - ta'lim tizimining axborotlashtirish jarayonlari va metodik asoslarini chuqur o'rganish.

Natijalar:

Axborot texnologiyalarini ta'limga kiritish, ayniqsa, muloqot madaniyatini rivojlantirishda samarali natijalarga olib keladi. Interaktiv ta'lim usullari, masalan, onlayn platformalar, simulyatsiya va guruh ishlari o'quvchilarning muloqot madaniyatini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini qo'llash bo'lajak mutaxassislarining o'zaro hamkorligini kuchaytiradi va ijtimoiy muloqotda samarali bo'lishiga yordam beradi.

Xulosa.

Ta'limni axborotlashtirish bo'lajak mutaxassislarining muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar va masofaviy o'qitish usullari muloqot madaniyatini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi faol hamkorlik, axborot almashish va zamonaviy o'quv texnologiyalarini qo'llash muloqot madaniyatining rivojlanishiga olib keladi.

Pedagoglarning mediamadaniyatini rivojlantirishda talaba shaxsiga individual yondashuv, subyektiv jihatlarini tahlil qilish ham zarur. Bu esa oliy ta'lim muassasasida tashkil etilgan faoliyatlarning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Aynan oliy ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatadigan tyutorlar faoliyati mazmuniga bu jihatlarni e'tiborga olishi umumiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Kitob va turkum nashrlari:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Узбекистон стратегиялари. - Т.: Узбекистон, 2021. - Б. 190191.
2. Дендева Б. Информационные и коммуникационные технологии в образовании // Монография. - М.: 2013. - С. 318. - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000210843_
3. Андреев А.А., Рубин Ю.Б., Титарев Л.Г. Кафедра в системе открытого образования. Материалы конференции "Образование в информационную эпоху" - М.: МЭСИ, 2001. - С. 90-100.

1. "Ta'limni axborotlashtirish jarayonida bo'lajak mutaxassislarining muloqot madaniyatini rivojlantirish." (Xamrayev, 2023)

Xamrayev, A. (2023). "Axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli va muloqot madaniyati." Ta'lim va Innovatsiyalar jurnali, 8(2), 45-52.

Muhammadova, L. (2022). "Muloqot madaniyati va pedagogik kommunikatsiya." Pedagogika jurnali, 12(1), 34-40.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Xalqaro pedagogik ta'lim simpoziumi 2023 – “Axborot texnologiyalari va ta'lim jarayonidagi innovatsiyalar.” Tashkent, O'zbekiston.

"Zamonaviy ta'lim: yangi yondashuvlar" konferensiyasi – Toshkent, 2023 yil.

www.education.uz – O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi rasmiy sayti.

www.edutec.uz – Ta'limni axborotlashtirish bo'yicha portal.

www.teachtech.uz – Zamonaviy o'qitish texnologiyalari va muloqot madaniyati haqidagi ma'lumotlar.

